

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ELECTRIC VEHICLE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

ТКАЧЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,
*кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).*

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ,
*Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).*

TKACHEVA TATIANA MIKHAILOVNA,
*candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,
Moscow Automobile and Road Construction
State Technical University (MADI).*

VOLKOV NIKOLAY SERGEEVICH,
*Moscow Automobile and Road Construction
State Technical University (MADI).*

Предметом исследования является задача охраны окружающей среды при эксплуатации электромобиля. С этой точки зрения дается сравнение достоинств и недостатков электромобиля и автомобиля с ДВС. Рассматриваются такие аспекты как рост потребления электроэнергии с учетом увеличения количества электромобилей в мире, проблемы создания и утилизации аккумуляторных батарей, а также раскрывается косвенная взаимосвязь всех компонентов производства и эксплуатации электромобиля с экологическими рисками для окружающей среды. Обосновывается идея о том, что эксплуатация электромобилей улучшает экологическую ситуацию в городах локально, а, в целом на планете, происходит пространственное перераспределение концентрации вредных веществ в атмосфере с малым изменением общего количества.

The subject of the study is the task of protecting the environment during the operation of an electric car. From this point of view, a comparison of the advantages and disadvantages of an electric car and a car with ICE is given. Such aspects as the growth of electricity consumption in view of the increase in the number of electric vehicles in the world, the problems of creating and recycling batteries, as well as the indirect relationship of all components of the production and operation of an electric vehicle with environmental risks to the environment, are considered. The article substantiates the idea that the operation of electric vehicles improves the environmental situation in cities locally, and, in general, on the planet, there is a spatial redistribution of the concentration of harmful substances in the atmosphere with a small change in the total amount.

Ключевые слова: *электромобиль, двигатель внутреннего сгорания, выбросы вредных газов и веществ, электростанции, литий-ионные аккумуляторы, утилизация аккумуляторов, охрана окружающей среды*

Key words: *electric vehicle, internal combustion engine, emissions of harmful gases and substances, power plants, lithium-ion batteries, battery disposal environmental protection*

Экология, возникшая как наука о взаимодействии животных и окружающей среды еще в девятнадцатом веке, из-за промышленного развития стала одной из востребованных наук в двадцатом веке, а в настоящее время является одной из важнейших составляющих создания любого промышленного цикла или процесса эксплуатации какого-либо технического устройства.

В начале и середине 19 века электротранспорт стал появляться в Америке и Европе. В России в конце 19 и в начале 20 веков также возникли идеи о создании электрического транспортного средства (трамвай, омнибус и даже электромобиль), автором которых был талантливый российский инженер И.В. Романов [12]. Электротранспорт появился раньше автомобиля с ДВС, но оказался маломощным и трудным в эксплуатации. ДВС «победил» электродвигатель. Автомобиль уже давно «не роскошь, а средство передвижения», и поэтому трансформация автомобильного двигателя, начиная с использования примитивного двигателя на паровой тяге, затем двигателя внутреннего сгорания, а теперь и электродвигателя оказалась в зависимости от решения проблемы защиты окружающей среды.

В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие непосредственно при эксплуатации электромобиля, а также учитываются сопутствующие экологические риски, связанные с источниками электроэнергии для электромобиля: аккумуляторными батареями и электростанциями. Проводится сравнение вклада автомобилей с ДВС и электромобилей в ухудшение окружающей среды. Актуальность постановки задачи обоснована ростом мирового автопарка, в котором все большую роль играют электромобили.

Основными проблемами при эксплуатации ДВС являются [5, 8]:

1. Выделение углекислого газа (CO_2) при сгорании любого горючего топлива (дизельное топливо, бензиновое, керосиновые смеси и т.д.), а также довольно большое количество других вредных газов и веществ (CO , NO_x , SO_x , C_xH_y и ПАУ). Кроме выхлопных газов имеются жидкие выбросы: различные масла, топливо, щелочи, кислоты, антифриз [8]. Оксиды азота и серы увеличивают содержание водорода в атмосфере, что вызывает атмосферно-гидросферное закисление. Скопление этих газов в стратосфере и тропосфере способствует возникновению эффекта парниковых газов, что ведет к увеличению среднегодовой температуры.

2. Автомобиль с ДВС при сгорании 1 л топлива расходует примерно 9 м^3 воздуха. С учетом состава воздуха это соответствует $1,89 \text{ м}^3$ кислорода. Если автомобиль проезжает в сутки 100 км, имея расход 10 л на 100 км, то только один автомобиль расходует $18,9 \text{ м}^3$ кислорода. Человеку в сутки необходимо $15,5 \text{ м}^3$ [1].

3. Даже при наличии огромного количества экологических стандартов, которые регламентируют использование фильтров для систем отвода выхлопных газов, от них невозможно полностью избавиться. Выхлопные газы, содержащие вредные вещества, довольно легко могут оседать на траве и на живых организмах, растворяться в воде. Это может привести к гибели животных, растений, и человеку особой пользы не принесет, разумеется.

4. При движении автомобиля возникают твердые отходы в виде дорожной пыли, мелких частиц металла, а также частицы дорожного полотна, и шин за счет их истирания [14].

5. Еще одним негативным фактором, связанным с эксплуатацией автомобилей с ДВС, является шум, создаваемый мотором [2].

6. Косвенный вред окружающей среде, связанный с эксплуатацией ДВС, может возникнуть из-за проблем, возникающих при перевозке и хранении нефтепродуктов.

К главным достоинствам электротранспорта, как правило, относят следующие [11]:

1. Всегда подчеркивается отсутствие выбросов вредных газов.

2. Низкие расходы на техническое обслуживание за счет высокой надежности электродвигателя по сравнению с ДВС

3. Уровень шума при работе электродвигателя значительно ниже шума, создаваемого ДВС.

4. Электрическая энергия вместо топлива из нефтепродуктов.

Несмотря на явные достоинства электромобиля следует назвать и его недостатки. К ним относятся:

1. Необходимость частой подзарядки аккумулятора, так как максимальный пробег на одной зарядке пока еще невелик

2. Длительное время (до нескольких часов), которое, как правило, требуется для полной зарядки аккумулятора

3. Повышенная интенсивность электромагнитного излучения, которая заметна особенно на месте водителя и пассажира, сидящего сзади водителя

4. Температурная зависимость аккумуляторов, которые как при понижении температуры, так и при ее повышении теряют свою емкость

5. Общим с автомобилем с ДВС является возникновение твердых частиц при движении, причем концентрация отходов от истирания дорожной одежды и шин в сочетании с пылью в целом превышает концентрацию таких же отходов при движении автомобиля с ДВС за счет большей массы электромобиля.

6. Пожароопасность аккумуляторной батареи: самонагревание электролита может привести к воспламенению аккумулятора. Еще одной причиной возгорания является утечка из аккумулятора легковоспламеняющихся газов в совокупности с коротким замыканием, или механическими повреждениями, а также при резкой перезарядке [10].

Отдельно, как существенный недостаток, следует упомянуть высокую первоначальную стоимость электромобиля, которая заметно выше стоимости автомобиля с ДВС, по крайней мере, в настоящее время.

Итак, непосредственно от эксплуатации электромобиля практически не наблюдается выделения каких-либо вредных веществ. Источником движения электромобиля является электроэнергия, получаемая с помощью аккумуляторной батареи, которую необходимо постоянно заряжать. Зарядные станции получают свою электроэнергию от электростанций, что заставляет учесть экологические риски получения электроэнергии. Электромобили косвенно связаны с наличием вредных выбросов тепловыми электростанциями, которые до сих пор преобладают в мире.

В России тепловые электростанции (ТЭС) производят 63% электроэнергии [3]. Если принять во внимание тот факт, что на 1 киловатт-час, полученный в результате работы тепловой электростанции, выбрасывается до 274 г углекислого газа, а при сгорании бензина в автомобиле с ДВС эта цифра составляет 180 г., то возникает вопрос о количестве вредных выбросов для соответствующего количества киловатт-часов, необходимых для работы электромобиля. До потребителя, то есть до зарядной станции от ТЭС дойдет не больше 10% выработанной электроэнергии за счет потерь по дороге [3]. Получается, что для зарядки аккумулятора емкостью 100 киловатт-час, необходимо произвести 1000 киловатт-час электроэнергии, то есть количество выбросов углекислого газа составит 2,740 кг.

В масштабах планеты увеличение спроса на электроэнергию влечет за собой прирост электростанций и, следовательно, при увеличении тепловых электростанций (ТЭС) может увеличиться количество вредных выбросов в атмосферу. Большинство из них работает на угле или других углеводородах, при сжигании которых выделяется не только углекислый газ, но и зола, ангидриды, соли натрия и соединения других металлов, включая мышьяк и диоксины.

Если вдруг все страны заменят все автомобили с ДВС на электротранспорт, то количество вредных выбросов в атмосферу, в целом по планете Земля, не уменьшится. Произойдет лишь перераспределение концентрации этих выбросов: в городах, где эксплуатация ЭТС ве-

лика, она уменьшится, а непосредственно рядом с ТЭС – увеличится. Что же касается слоя парниковых газов, то он может только увеличиться, так как исключение выбросов в процессе эксплуатации ДВС заменят те же вредные выбросы, но благодаря увеличению ТЭС.

Улучшение экологической ситуации можно ждать при замене ТЭС на другие источники электроэнергии: хорошо известные гидроэлектростанции, геотермальные и ветряные электростанции или солнечные батареи. В настоящее время количество альтернативных источников электроэнергии не позволяет полностью заменить ТЭС: ГЭС производят примерно 10% электроэнергии от общемирового производства, атомные электростанции – 5,5%, ветряные электростанции – не более 1% (но в США от ветряных электростанций уже получено более 100 ГВт, что равно примерно 8,4 % от количества всей национальной электроэнергии). Солнечная энергетика дает примерно 0,15% общемировой электроэнергии.

Создание мощных, но экологически чистых аккумуляторов представляет собой проблему, над решением которой работают специалисты многих стран. Одним из аккумуляторов, предназначенных для электромобилей, является литий-ионный аккумулятор. И производство, и утилизация таких аккумуляторов проходит с использованием химических процессов, то есть требуются особые меры по охране окружающей среды.

При изготовлении аккумулятора необходим литий, который может вызвать ожог при контакте с кожей. Сопутствующие химические вещества – карбонат пропилен, тионилхлорид – вызывают раздражение дыхательных путей, кожи, глаз [10]. Утилизация аккумулятора также представляет собой сложный химический процесс, в результате которого при невыполнении правил техники безопасности может случиться и взрыв, и утечка вредных газов, как уже было сказано выше [10]. Утилизация аккумуляторов связана с извлечением металлов. Этот процесс происходит при огромной затрате электроэнергии, величина которой практически в десять раз больше, чем затрачивается на изготовление аккумулятора. Чем больше электроэнергии требуется, тем больше выбросы парниковых газов и других вредных веществ от работы ТЭС.

Работая над увеличением срока службы, надежности литий-ионных аккумуляторов, многие исследователи ищут новые варианты для их создания. Например, предлагают использование аккумуляторы на основе ионов калия [9], твердых полимерных электролитов [13, 15], в качестве катода рассматривают графен [6] или натрия и его соединения [7]. Добавки фуллеренов, никеля, марганца и кобальта [4], а также использование органических катодов и анодов из сплава Na/K позволяют увеличить емкость батарей и способность к восстановлению даже при работе при низких или высоких температурах [16].

Из рассмотренных материалов следует вывод: вред окружающей среде от электромобилей незначителен в непосредственной близости от него, если забыть про изготовление аккумуляторов (без электроэнергии нет движения электромобиля), про необходимость их зарядки, про организацию инфраструктуры, чтобы можно было ездить в любом направлении в любую сторону страны, про периодическую утилизацию аккумуляторов, про износ дорожной одежды и шин, про резкое увеличение количества необходимой электроэнергии при росте количества электромобилей на дорогах. Однако, распространение альтернативной энергетики в совокупности с использованием гидроэлектростанций, изобретение новых видов аккумуляторов рождает надежду на более широкое использование электромобилей без косвенного вреда для атмосферы, так что лозунг «Электромобили – наше будущее!» станет верным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голдин, Д.И. Экологическое воздействие автомобиля на окружающую среду за полный жизненный цикл /Д.И.Голдин, И.И.Голдина// Молодежь и наука. – 2016. – № 12. – С. 44 – 47

2. ГОСТ Р 53838-2010 Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения. [Электронный ресурс] URL: <https://internet-law.ru/> (Дата обращения 20.01.2021)
3. Губарь С.А. Так ли хорош электромобиль/С.А.Губарь//Интернаука2020–№ 28(157)–С41-44
4. Гусева Е. С. Перспективные композиционные материалы для катодов литий-ионных аккумуляторов на основе модифицированных фуллеренами и фторид-ионами оксидов переходных металлов и РЗЭ /Е.С. Гусева, С.С. Попова, Р.К. Францев// Электрохимическая энергетика. – 2018. – Т. 18, – № 4. – С. 161–191
5. Иванов А.М. Основы конструкции современного автомобиля / Иванов А.М., Солнцев А.Н., Гаевский В.В., Клюкин П.Н., Осипов В.И., Попов А.И — М. ООО «Издательство «За рулем», 2012.
6. Корнилов Д. Ю. Анодные материалы на основе графена для литий-ионных аккумуляторов /Д.Ю. Корнилов, С.П. Губин// РЭНСИТ – 2016 – ТОМ 8 – № 1
7. Кулова Л.В. От литий-ионных к натрий-ионным аккумуляторам/ Л. В. Кулова, А. М. Скундин //Электрохимическая энергетика. – 2016. – Т. 16, – № 3. – С. 122–150
8. Луканин, В. Н. Промышленно-транспортная экология: Учеб. для вузов. Под ред. В. Н. Луканина /В.Н. Луканин, Ю.В. Трофименко; //М.: Высш. шк. – 2003. – 273. с.
9. Морачевский А.Г. Перезаряжаемые источники тока на основе калия и его соединений /А.Г. Морачевский, А.А. Попович// Материаловедение. Энергетика. – 2020. – Том 26. – №3. DOI: 10.18721/JEST.26305
10. Ольшанская Л.Н. Экологические аспекты утилизации литиевых химических источников тока / Л.Н. Ольшанская, Е.Н. Лазарева, А.П. Клепиков//Вестник Саратовского государственного технического университета 2005. № 1 (6). С. 124-132
11. Павлова, Е. И. Экология транспорта: учебник и практикум для вузов. 6-е изд., перераб. и доп./Е.И. Павлова, В. К. Новиков//М.: Изд. Юрайт. — 2020. — 418 с.
12. Смык А.Ф. Изобретение первых в России первых электрических транспортных средств/ А.Ф. Смык// История науки и техники, 2018. — №7. — С. 52 – 61
13. Трошин П.А. Высокоэнергетические и высокоплотные калий-ионные аккумуляторы, использующие в качестве активного катодного материала полимер на основе Дигидрофеназина/Ф.А. Обрезков, В. Рамезанхани, И. Жидков, В.Ф. Травен, ЭЗ. Кумраев, К.Ж. Stevenson, П.А. Трошин//J.Phys. Chem. Lett. (2019), V.10, №18, pp. 5440–5445
14. Шелмаков С.В. Борьба с загрязнением атмосферы дисперсными частицами на автомобильном транспорте: учеб. пособие/С.В. Шелмаков, Ю.В. Трофименко, А.В. Лобиков// М.: МАДИ. – 2018. – 164 с.
15. Anatoliy A. Vereshchagin, Dr. Daniil A. Lukyanov, Iliia R. Kulikov, Dr. Naitik A. Panjwani, Dr. Elena A. Alekseeva, Prof. Jan Behrends, Prof. Oleg V. Levin. Cover Feature: The Fast and the Capacious: A [Ni(Salen)]-TEMPO Redox-Conducting Polymer for Organic Batteries (2021) Batteries & Supercaps, 4, 2
16. Roman R. Караев, Filipp A. Obrezkov, Keith J. Stevenson and Pavel A. Troshin Metal-ion batteries meet supercapacitors: high capacity and high rate capability rechargeable batteries with organic cathodes and a Na/K alloy anode. Chem. Commun. (2019) 55, 11758-11761

© Ткачева Т.М., Волков Н.С., 2021.